

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ СОСТОЯНИЯ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Икромова Нозанин Вохиджон кизи,

студентка

«Кокандский государственный педагогический институт имени Мукими»,

г. Коканд

Аннотация. В статье анализируются фразеологические единицы категории состояния русского языка и их эквивалент на узбекском языке. Автор ищет особенности аналитически выраженных грамматических категорий вида, наклонения и времени, устанавливают зависимость их функционирования от значения фразеологизмов категории состояния.

Ключевые слова: фразеология, фразеологизмы категории состояния, грамматические категории вида, наклонения, времени, значение безразличия, равнодушия.

Одной из областей, которая является источником некоторой путаницы при овладении вторым языком, является «область фразеологии, которая определяется как изучение словосочетаний, а фразеологическая единица определяется как состоящая как минимум из двух слов». Определить значение фразеологизма достаточно сложно, так как оно связано со многими языковыми и внеязыковыми аспектами – логико-психологическими, историко-философскими. Лексика и синтаксис, или словарный запас (фразеология как часть словарного запаса) и грамматика, традиционно рассматривались как отдельные аспекты языка в обучении, но все большее число ученых из различных теоретических лагерей в рамках прикладной лингвистики и овладения вторым языком утверждают, что они на самом деле неразделимы (например, когнитивные лингвисты, конструкционисты и корпусные лингвисты). Постоянно обсуждается важность фразеологических

исследований, поскольку они демонстрируют взаимосвязь между языком и обществом.

«Фразеологизм как словосочетание, в котором смысловая целостность (целостность номинации) преобладает над структурной разобщенностью составляющих ее элементов. В результате оно функционирует как эквивалент отдельного слова в предложении».

«Фразеологизм представляет собой сочетание слов, семантически цельное в том смысле, что значение целого не выводится из значений составляющих его элементов».

Фразеологизмы категория состояния как особый семантико-грамматический класс номинативных фразеологических единиц характеризуются специфическим категориальным значением, морфологическими свойствами и синтаксическими признаками.

На уровне категориального значения единицы, относящиеся к категории состояния, выражают статичное, качественное, непроцессуальное состояние, которое мыслится безлично или приписывается тому или иному лицу или предмету как субъекту, испытывающему это состояние. Это может быть психическое или физическое состояние живых существ, состояние природы и окружающей среды, модальная или морально-этическая оценка состояния.

Наиболее многочисленными являются единицы, характеризующие эмоциональное состояние субъекта-лица, что связано с общим антропоцентрическим характером русской фразеологии. По наблюдениям психологов, эмоция безразличия соответствует состоянию, обусловленному безучастным, равнодушным отношением к происходящему, она отличается минимализацией внешних эмоциональных проявлений, снижением психической активности, отсутствием желания познавать мир и стремиться к какой-либо деятельности.

В структуре языкового знака эмоции относятся к коннотациям и на языковом уровне трансформируются в эмотивность. На языковом уровне

ЭМОЦИЯ СВЯЗАННАЯ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ, равнодушием, весельем, радостью, счастья и отчаяния вербализуется такими фразеологизмами категории состояния, поджилки *трясутся*, *скрипеть зубами*, *всплеснуть руками*, *мне все равно* - *menğa g'atxo'rlik qilmaidi*, *чернее тучи-қоп-қра* (*ичи қора-фраз.*), *тошно на душе-ичига қил сигмайди*, в значении отчаяния, *до фонаря*, *до лампочки*, *без разницы*, *нет дела*, *по барабану*, *море по колено*, *хоть бы хны*, *ни жарко ни холодно*, *всё трын-трава*, *море по колено*, *один черт и др* - *дунёни сув босса*, *тўпизига чиқмайди*, *барибир*, *беғам*, *бағри қон* (*дунёни сув олса*, *ўрдакка не гам*) идут в значении равнодушия и безразличия.

Семантика фразеологических единиц категории состояния определяет специфику их грамматических свойств: неизменяемость, наличие морфологических грамматических категорий вида, наклонения, времени; синтаксическую функцию сказуемого в безличном предложении, «способность управлять зависимыми словами, способность подчинять соседние слова».

подавляющее большинство употреблений фразеологизмов категории состояния. Исследуемые фразеологизмы номинируют состояние безразличия как реально существующий факт, что и составляет основное содержание изъявительного наклонения, например: *Ни жарко ни холодно – они остались в Казани или уехала за границу. Мне по барабану – за ней я больше никогда не вернусь* - *Issiq ham, sovuq ham emas - Qozonda qolishdi yoki chet elga ketishdi. Menga барибир* - *men u uchun hech qachon qaytib kelmayman*. Притом русский человек, а особенно дворянин, или художник, имеет странное свойство: *Как только завилась у него в кармане деньги – ей всё море по колено. Впрочем, Никите было совершенно по барабану... Уж больно много занимается он своим делом* - *Cho'ntagida pul jingalak bo'lishi bilan u дунёни сув олса*, *ўрдакка не гам* (*дунёни сув босса*, *тўпизига чиқмайди*). *Biroq, Nikita butunlay бағри қон ... Og'riqli, u o'z ishini juda ko'p qiladi*.

Фразеологизмы со значением категории состояния реализуются в условном наклонении редко. Форма условного наклонения данных фразеологизмов образуется путем присоединения частицы бы, например: *Хоть бы умереть, что ли! Один бы конец! В лесах. Э-эх! Ведь уж все бы вам равно, коли сами себе в лоб просите?*- *Agar faqat o'lim yoki biror narsa bo'lsa! Bittasi tugaydi! O'rmonlarda. Eh! Axir, agar siz o'zingizdan peshonangizdan so'rasangiz, bu siz uchun muhim emasmi?*

Такие особенности функционирования категории наклонения объясняются тем, что «форма изъявительное наклонения обладает самым широким кругом частных значений». Именно изъявительное наклонение позволяет передать разнообразные модальные значения реально существующих или существовавших эмоциональных состояний человека, в том числе состояния равнодушия. «Условное наклонение используется для обозначения ирреального состояния безразличия – предположительно возможного или желательного».

Таким образом, грамматические категории фразеологизмов со значением состояния выражаются аналитически, они бывают морфологическими и синтаксическими. Особенности его действия непосредственно связаны с семантическим потенциалом этих фразеологизмов: обозначают соответствующее состояние субъекта и характеризуют его видовом и в модальном плане.

Список литературы

1. Alimov, T. Functioning Of Youth Slang In Mass Media. *International Journal on Integrated Education*, 4(2), 114-116.
2. Sevara, S., & Timur, A. GENERAL THEORY OF LINGUISTIC VARIATION. *Chief Editor*.

3. АЛИМОВ, Т. Э. (2020). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. In *Научные исследования и инновации-2020* (pp. 6-9).
4. Irgasheva, S., Ibragimov, Z., Ibragimova, E., Alimov, T., Alimova, N., Maksutova, N., ... & Saatov, T. (2020, August). Study on effect of the tumor necrosis factor- α on onset and progression of obesity in patients with diabetes mellitus. In *Endocrine Abstracts* (Vol. 70). Bioscientifica.
5. АЛИМОВ, Т. Э., & Юлбарсов, Ф. Б. (2021). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ. *Вестник науки и образования*, (3-2 (106)), 33-35.
6. Ibrokhimova, M., & Alimov, T. (2021). On the problem of preserving the ecological purity of the language in the linguocreative media space. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2174-2177.
7. АЛИМОВ, Т. Э., & Гимадетдинова, В. Г. (2020). Формирование информационно-лексической компетенции на уроках литературы посредством новых информационных технологий. *Молодой ученый*, (44), 317-319.
8. АЛИМОВ, Т. Э., & Хомидова, Л. Р. (2022). ВЛИЯНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОЦЕСС И ПРОДУКТ ПЕРЕВОДА. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 75-78.
9. Абдуллаева, Б. Х., & АЛИМОВ, Т. Э. (2022). О ПОНЯТИИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ. *Вестник науки и образования*, (2-2 (122)), 21-23.
10. АЛИМОВ, Т. Э., & Усманов, И. А. (2022). Основы переводческой компетенции. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 72-75.
11. Ташматова, Г. Р. (2021). Теоретическое обоснование предметно-языкового интегрированного подхода (CLIL) в преподавании. *Science and Education*, 2(12), 816-823.

12. Rafailovna, T. G. (2020). Code-switching in teaching a foreign language. *Проблемы современной науки и образования*, (3 (148)), 69-71.
13. Muzaffarovna, A. N., & Qizi, A. S. T. (2020). Characteristic features of word formation of a newspaper article in English and Uzbek languages. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (147)), 41-43.
14. Hoshimova, N. A. (2020). Ingliz va o'zbek tillarining funktsional uslublari. *Молодой ученый*, (19), 584-585.
15. Aliyeva, N. (2021). ИЗОМОРФИЗМ АНГЛИЙСКИХ КОЛЛОКАЦИЙ И ФРАЗЕМ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДНОСТИ ЗНАЧЕНИЯ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(2).